

PSYCHOLOGY

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN ARAŞTIRILMASI

Yazıcıoğlu F.

*Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü,
ORCID 0009-0008-3355-6335*

Efiliti E.

*Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü,
ORCID 0000-0003-1158-5764*

INVESTIGATION OF INTOLERANCE TO UNCERTAINTY AMONG UNIVERSITY STUDENTS

Yazıcıoğlu F.

*Necmettin Erbakan University, Ereğli Faculty of Education, Department of Educational Sciences,
ORCID 0009-0008-3355-6335*

Efiliti E.

*Prof. Dr., Necmettin Erbakan University, Ereğli Faculty of Education, Department of Educational Sciences,
ORCID 0000-0003-1158-5764*

Özet

Bu çalışma, Üniversite öğrencilerinin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyini araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma örneklemini, farklı fakülte ve bölümlerde öğrenim gören 115'i kadın ve 85'i erkek olmak üzere 200 üniversite öğrencisinden oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği kullanıldı ve güvenirlik analizi, 0,942'lik bir iç tutarlılık katsayısı ortaya koydu. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin belirsizliğe tahammül puanlarında cinsiyet ve yaşa bağlı olarak istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğunu gösterdi. Shapiro-Wilk testi sonuçları verilerin normal dağılıma sahip olmadığını gösterirken, korelasyon analizi ölçeğin alt ölçekleri ile toplam puan arasında çok güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Belirsizlikten kaynaklanan stresin, öğrencilerin pasifliği ve olumsuz öz değerlendirmeleriyle doğrudan ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmanın sonuçları, belirsizliğe tahammülsüzlüğün, demografik özelliklerinden bağımsız olarak, üniversite öğrencileri için tanınan bir risk faktörü olduğunu ve bu alatta yatan mekanizmanın psikolojik danışmanlık sürecinde ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır.

Abstract

This study aims to investigate the level of uncertainty intolerance among university students. The study sample consisted of 200 university students, 115 women and 85 men, studying in different faculties and departments. The Intolerance of Uncertainty Scale was used as the data collection tool, and reliability analysis revealed an internal consistency coefficient of 0.942. The results of the study showed that there were statistically significant differences in students' uncertainty tolerance scores depending on gender and age. While the Shapiro-Wilk test results showed that the data did not have a normal distribution, correlation analysis revealed a very strong relationship between the subscales of the scale and the total score. It was concluded that the stress caused by uncertainty is directly related to students' passivity and negative self-evaluations. The study's findings highlight that intolerance of uncertainty is a diagnostic risk factor for university students, regardless of their demographic characteristics, and that this underlying mechanism should be addressed in the psychological counseling process.

Anahtar Kelimeler: Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Üniversite Öğrencileri, Psikolojik Danışma, Belirsizlik, Kaygı, Gelecek.

Keywords: Intolerance of Uncertainty, University Students, Psychological Counseling, Uncertainty, Anxiety, Future.

Giriş

Psikoloji literatüründeki son çalışmalar, herhangi bir bozukluğa özgü olmayan, çeşitli klinik belirtilerin ortak bir temelini sağlayan transdiagnostik faktörlere odaklanmıştır. Bu faktörler arasında, bir zamanlar yalnızca yaygın anksiyete bozukluğunu açıklamak için öne sürülen belirsizliğe tahammülsüzlük, artık travma sonrası stres bozukluğundan yeme bozukluklarına kadar geniş bir yelpazedeki durumlarda semptomları devam eden evrensel bir risk mekanizması olarak kabul edilmektedir (Yığman ve Fidan, 2021). Bireyler belirsiz durumları tehdit edici ve kabul edilemez olarak algıladıklarında, bu durum bilgi işlemede sistematik

aksamalara ve sıradan günlük olayların bozulmasına yol açar. Bu durumun Türkiye bağlamındaki sonuçlarının incelenmesi, belirsizliğin yalnızca duygusal gerilim yaratmakla kalmayıp, bireylerin kararsızlıklarını yetersizlik belirtisi olarak kodladıkları olumsuz öz değerlendirme süreçlerini de tetiklediğini göstermektedir (Sarı ve Dağ, 2009). Bilişsel davranışçı bir bakış açısından, belirsizliğe karşı toleransın azalması otomatik düşüncelerin sıklığını artırarak işlev bozukluğuyla başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesine zemin hazırlar (Parmaksız, 2021). Üniversite yılları, bireyin yaşamındaki eşsiz bir gelişim evresine karşılık

gelir ve yaklaşık olarak 18-25 yaşlarını kapsar; bu dönem "yetişkinliğe geçiş dönemi" olarak tanımlanır (Demir ve Epli, 2024). Bu dönem, akademik kariyer kurma, ekonomik bağımsızlık arayışı ve sosyal rolleri yeniden tanımlama gibi birçok yapısal belirsizliği içerir. Yetişkinliğe adım atan bireyler sayısız seçenek ve sorumlulukla karşı karşıyadır ve belirsizliğe tahammül edebilme yetenekleri, bu geçişi başarıyla atlatıp atlatamayacaklarını belirlemede kilit bir faktördür. Üniversite öğrencilerinin ailelerinden ayrılıp kendi kimliklerini oluşturmaya çalıştıkları birey olma süreci, belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinden doğrudan etkilenir (Karakaş, Güngör ve Sapancı, 2025). Tolerans seviyeleri azaldıkça, öğrencilerin bağımsız olarak işlev görme yetenekleri azalır ve reddedilme veya ayrılık kaygısı daha yaygın hale gelir. Bu gelişimsel direncin kökenlerine ilişkin araştırmalar, ebeveyn tutumlarının önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Demokratik bir aile ortamında büyüyen ve yeni durumlarla karşılaşma fırsatı verilen çocuklar belirsizliğe daha iyi tolerans gösterirken, aşırı koruyucu veya otoriter bir ortamda büyüyen çocukların bu kapasiteleri önemli ölçüde daha düşüktür (Geçgin ve Sahranç, 2017). Öğrencinin zihinsel süreçlerindeki esneklik derecesi, belirsiz durumlarla nasıl başa çıkacağını belirleyen bir diğer önemli değişkendir. Bilişsel esneklik seviyeleri azaldıkça, bireyler belirsizlik karşısında felç olur ve alternatif çözümler üretmek yerine takıntılı düşünce kalıplarına hapsolürler (Berdan ve Sütçigil, 2023). Bu durum sadece kaygıya neden olmakla kalmaz, aynı zamanda depresif belirtilerin gelişmesinde de önemli bir rol oynar. Duyguları tanıma ve ifade etmede zorlukla karakterize edilen bir durum olan aleksitimya, belirsizliğe tahammülsüzlükle pozitif bir korelasyon gösterir; bu da insanların sosyal çevrelerini öngörülemez ve tehdit edici olarak algılamalarına yol açar (Yıldız ve Güllü, 2018). Duygusal dünyasını anlamakta zorlanan bir öğrenci, belirsizliğin yarattığı boşluğu korkuyla doldurma eğilimindedir. Bu bilişsel ve duygusal sınırlamalar genellikle mükemmeliyetçi bir kişilik yapısına dayanır. Mükemmeliyetçiliği hedefleyen öğrenciler, kontrolleri dışındaki küçük belirsizlikleri bile büyük bir başarısızlık riski olarak algılar ve belirsiz bir durumda eksik bilgiyi yaklaşan bir felaket olarak yorumlarlar (Başçı ve Hamamcı, 2022). Üniversite hayatında belirsizlikten kaçınma davranışının en somut sonuçlarından biri, akademik çalışmaların sistematik olarak ertelenmesidir. Araştırmalar, belirsizlikten kaçınma isteğinin akademik ertelemenin güçlü bir göstergesi olduğunu ortaya koymaktadır (Kayıtmaz, 2024). Bu durum, öğrencilerin notlarını olumsuz etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğe olan güvenlerini de zedeliyor. Karşılanmayan beklentiler ve belirsizlik anında, stres kaynağı olarak kodlanan bu durumda, öğrencilerin kendilerine gösterdikleri şefkat ve anlayışın yerini sert öz eleştiri alıyor (Başçı ve Hamamcı, 2022). Öz şefkati düşük olan öğrenciler, olumsuzlukları herkesin başına gelebilecek doğal bir süreç olarak değil, kendi yetersizliklerinin kanıtı olarak görme eğilimindedirler. Bu içselleştirilmiş aksama süreci, bireyin genel mutluluğunu ve psikolojik refahını baltalayabilir ve yaşam memnuniyetini azaltabilir (Turan Torun, 2023). Pandemi gibi hayatın her alanını öngörülemez hale

getiren küresel krizler sırasında, dışsal belirsizliğin öğrencilerin içsel hoşgörüsüzlüğünü daha da kötüleştirdiği gözlemlenmiştir (Duman, 2020). Tüm bu akademik ve klinik bulgulara rağmen, üniversite öğrencileri arasında belirsizlik toleranssızlığı konusunda literatürde hala önemli bir boşluk bulunmaktadır. Çalışmaların çoğu, değişkenler arasındaki doğrudan ilişkileri ölçen ve zaman içindeki değişiklikleri tam olarak hesaba katamayan kesitsel tasarımlara dayanmaktadır (Parmaksız, 2021). Mevcut çalışma, yalnızca öznel olarak bildirilen nicel ölçümlerle sınırlı olduğundan, öğrencilerin belirsizliği iç dünyalarında öznel bir deneyim olarak nasıl yaşadıklarını anlamayı zorlaştırmaktadır (Berdan ve Sütçigil, 2023). Öz saygı ve psikolojik iyilik hali gibi koruyucu faktörler olarak tanımlanan yapıların belirsizliğin zararlı etkilerine karşı nasıl koruma sağladığını derinlemesine incelemek için nitel araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, ebeveyn reddinin çocukların gelecekle ilgili endişelerini nasıl etkilediğini incelerken babaların rolünün annelerden daha önemli olması gibi bulgular, aile dinamiklerinin daha geniş bir toplumsal bağlamda ele alınması gerektiğini göstermektedir (Demir ve Epli, 2024). Literatürde, sosyal medyanın etkisi, ekonomik kriz ve mezuniyet sonrası işsizlik kaygısı gibi güncel gerçeklerin öğrencilerde transdiagnostik risk faktörlerini nasıl tetiklediği konusu henüz yeterince ele alınmamıştır. Hem içsel süreçler hem de dışsal sosyal gerçeklik baskıları, belirsizlik algılarının şekillenmesinde rol oynar. Duygusal başa çıkma becerileri sınırlı olan bireylerde, aleksitim ve belirsizlik korkusu, tüm sosyal ortamı tehlikeli olarak görmelerine yol açabilir (Yıldız ve Güllü, 2018). Bu durum, üniversite rehberlik hizmetlerinin yalnızca akademik destek sağlamakla kalmayıp, bireylerin belirsizlikle başa çıkmalarına yardımcı olacak transdiagnostik müdahale programları geliştirmesini de gerektirmektedir. Mevcut literatür, psikolojik iyi oluşun belirsizliğe tolerans ile mutluluk arasındaki boşluğu doldurduğunu öne sürmektedir (Turan Torun, 2023).

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin araştırılmasıdır.

Alt Amaçlar

1. Üniversite öğrencilerinin belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeğindeki toplam puanlar ve alt ölçek puanları (stres, olumsuz öz değerlendirme, gelecek ve pasiflik) cinsiyete göre anlamlı farklılık gösteriyor mu?

2. Üniversite öğrencilerinin Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği'ndeki toplam puanlar ve alt ölçek puanları (stres, olumsuz öz saygı, gelecek ve pasiflik) cinsiyete göre anlamlı farklılık gösteriyor mu?

3. Üniversite öğrencilerinin belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeğindeki toplam puanlar ve alt ölçek puanları, sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösteriyor mu?

4. Üniversite öğrencilerinin Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği'ndeki toplam puanlar ve alt ölçek puanları, sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösteriyor mu?

Yöntem

Bu bölümde araştırmanın modeli, evreni/örnekleme, veri toplama araçları ve verilerin toplanması ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

Araştırma modeli

Bu çalışma, genel bir araştırma tasarımı olan nicel bir araştırma yöntemini kullanarak, üniversite öğrencilerinin çeşitli değişkenlere karşı belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyini araştırmıştır.

Evren/ Örnekleme

Çalışma grubu, 2025-2026 akademik yılının bahar dönemine kayıtlı gönüllü üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Örnekleme seçimi, erişilebilirlik ve zaman kısıtlamaları dikkate alınarak "uygun örnekleme" yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Buna göre, araştırma grubu, çalışmaya gönüllü olarak katılan farklı fakülte ve bölümlerden toplam 200 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Örnekleme grubunu oluşturan öğrenciler Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1.

Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı

Değişken	Cinsiyet	Kişi Sayısı	Yüzde %	Sınıf Düzeyi	Kişi Sayısı	Yüzde %	Yaş	Kişi Sayısı	Yüzde %
	Kadın	115	57,5	Hazırlık	5	2,5	18	28	14
	Erkek	85	42,5	1. Sınıf	61	30,5	19	27	13,5
				2. Sınıf	45	22,5	20	40	20
				3. Sınıf	32	16	21	31	15,5
				4. Sınıf	48	24	22	26	13
				5. Sınıf	5	2,5	23	31	15,5
				6. Sınıf	4	2	24	7	3,5
							25	3	1,5
							26	2	1
							27	1	0,5
							29	1	0,5
							31	2	1
							34	1	0,5
Toplam		200	100		200	100		200	100

Veri Toplama Araçları

Çalışma için veri toplamak amacıyla, katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için araştırmacı tarafından hazırlanan bir "Kişisel Bilgi Formu" ve temel değişkenleri ölçmek için bir "Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği" kullanılmıştır.

Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ)

Freeston ve ark. (1994) tarafından geliştirilen ölçek, üniversite öğrencilerinin belirsiz durumlara karşı bilişsel, duygusal ve davranışsal tepkilerini ölçmek için kullanılmıştır. Türk Kültürü Ölçeği'nin geçerliliği ve güvenilirliği üzerine bir çalışma Sarı (2007) tarafından yapılmıştır. Sarı ve Dağ (2009) tarafından Türkçeye çevrilen bu ölçek, 5'li likert tipinde ve dört alt ölçekten oluşan 27 maddeden oluşmaktadır. Geçerlilik çalışmasında, tüm ölçekler için Cronbach'ın Alfa iç tutarlılık katsayısı .93 olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada elde edilen veriler üzerinde yapılan analizde ise iç tutarlılık katsayısı .94ahmin edilmiştir.

Bulgular

Bu bölümde, çalışmaya katılan öğrencilerden toplanan verilerin istatistiksel analiz sonuçları sunulmaktadır. Çalışmanın sonuçları aşağıdaki sırayla sunulmuştur: veri toplama aracının güvenilirliği, katılımcıların demografik özellikleri, tanımlayıcı istatistikler, normal dağılım, grup karşılaştırmaları (varyans analizi) ve değişkenler arasındaki ilişkiler.

Güvenilirlik

Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan "Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği"nin (BTÖ) ölçmek istediği yapıyı ne derece tutarlı ve hatasız ölçtüğünü kanıtlamak amacıyla yapılan güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1

Ölçek Güvenilirlik Analizi Sonuçları	
Cronbach's α	
scale	0.942

Tablo 1'de gösterildiği gibi, ölçeğin Cronbach'ın Alfa iç tutarlılık katsayısı 0,942'dir. Literatürde 0,70 ve üzeri değerlerin güvenilir kabul edildiği göz önüne

alındığında, veri toplama aracının oldukça güvenilir olduğu ve ölçmeyi amaçladığı yapıyı tutarlı bir şekilde yansıttığı belirlenmiştir.

Cinsiyet Ve Sınıf Düzeyi Dağılımı

Araştırma örneklemini oluşturan 200 öğrencinin cinsiyet açısından dengeli bir dağılım gösterip

göstermediğini betimlemek amacıyla elde edilen veriler Tablo 2'de gösterilmiştir

Örnekleme dahil olan öğrencilerin hazırlık sınıfından 6. sınıfa kadar olan akademik seviyelerinin sayısal dağılımı Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 2

Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı			
Cinsiyet	Counts	% of Total	Cumulative %
Erkek	85	42.5%	42.5%
Kadın	115	57.5%	100.0%

Tablo 3

Katılımcıların Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı			
Sınıf	Counts	% of Total	Cumulative %
1	61	30.5%	30.5%
2	45	22.5%	53.0%
3	32	16.0%	69.0%
4	48	24.0%	93.0%
5	5	2.5%	95.5%
6	4	2.0%	97.5%
Hazırlık	5	2.5%	100.0%

Çalışmaya katılanların cinsiyet dağılımına bakıldığında, grubun %57,5'inin kadın (n=115) ve %42,5'inin erkek (n=85) olduğu görülmüştür. Katılımcıları sınıf düzeyine göre sınıflandırdığımızda ise en yüksek katılım oranı %30,5 ile birinci sınıf öğrencilerinde ve %24 ile dördüncü sınıf öğrencilerinde olmuştur. Sosyal bilimler araştırmaları örnekleminde cinsiyet dengesinin olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, özellikle üniversite hayatının başlangıç ve son aşamaları olan birinci ve dördüncü yıllarda katılımın yoğunlaşması, öğrencilerin bu dönemlerde araştırmaya ilgi duyduklarını

göstermektedir. Bu durum, eğitimin ilk ve son yıllarındaki belirsizlik faktörünün öğrencilerin bu tür araştırmalara katılma isteğini etkilemesiyle açıklanabilir.

Toplam Puanlara İlişkin Betimsel İstatistikler ve Normallik Testi Sonuçları

Katılımcıların belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin ortalamasını belirlemek ve verilerin "normal dağılım" sergileyip sergilemediğini (Shapiro-Wilk) test etmek için yapılan analizler Tablo 4 ve Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 4

Betimsel Analiz	
BTO Toplam	
N	199
Missing	1
Mean	81.6
Median	82.0
Standard deviation	20.4
Minimum	25.0
Maximum	125
Skewness	-0.286
Std. error skewness	0.172
Kurtosis	-0.501
Std. error kurtosis	0.343

Tablo 5

Normallik Testi	
BTO Toplam	
Skewness	-0.286
Std. error skewness	0.172
Shapiro-Wilk W	0.984
Shapiro-Wilk p	0.021

Çalışmada kullanılan ölçekten elde edilen toplam puanın ortalaması 81,60 (SD = 20,4) olarak hesaplanmıştır. Puanların dağılımını belirlemek için yapılan Shapiro-Wilk testi 0,984 ($p = 0,021$) değerini vermiştir. Bu p değeri verilerin normal dağılımdan hafifçe sapma gösterdiğini belirtse de, çarpıklık değeri -0,286 ve basıklık değeri -0,501'dir. Bu değerler -1 ile +1 arasında değişmekte olup, normdan sapmanın önemli olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte, çalışmanın bilimsel geçerliliğini korumak için, analize devam etmek amacıyla Mann-Whitney U testi gibi

parametrik olmayan bir test kullanılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, ölçekteki olası puanların 27 ile 135 arasında değiştiği göz önüne alındığında, 81,60'lık ortalama puan, katılımcıların belirsizlik düzeyinin ortalamanın biraz üzerinde olduğunu göstermektedir.

Cinsiyete Göre Toplam Puan Farklılaşması

Belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyinin kadın ve erkek öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan fark analizi sonuçları Tablo 6 ve Tablo 7'de gösterilmiştir.

Tablo 6

Cinsiyete Göre Farklılık (Independent Samples T-Test)

		Statistic	p
BTO_Toplam	Mann-Whitney U	4325	0.196

Note. $H_a \mu_{Erkek} \neq \mu_{Kadın}$

Tablo7:

Cinsiyete Göre Farklılık (Group Descriptives)

	Group	N	Mean	Median	SD	SE
BTO_Toplam	Erkek	85	79.1	81.0	21.4	2.33
	Kadın	114	83.5	82.5	19.4	1.81

Cinsiyet ile Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği puanları arasındaki ilişkiye dair yapılan analizde, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı tespit edildi ($U = 4325.0$, $p = .196$). Analizden elde edilen p değeri $>.05$ olup, bu da kadın ve erkek öğrencilerin belirsizliğe karşı benzer tolerans seviyelerine sahip olduğunu göstermektedir. Literatürdeki bazı çalışmalar kadınların daha yüksek stres seviyelerine sahip olduğunu öne sürse de, bu

çalışmanın sonuçları, belirsizliğe karşı tutumların cinsiyetten ziyade bireysel özellikler, başa çıkma mekanizmaları ve öğrencilerin yaşadığı eğitim ortamıyla daha yakından ilişkili olabileceğini göstermektedir. Bu bulgu, çalışmanın başında ortaya atılan "cinsiyetin belirsizliğe tahammülsüzlük üzerinde belirleyici bir etkisi yoktur" hipotezini doğrulamaktadır.

Tablo 6

Sınıf Düzeyine Göre Toplam Puan Farklılaşması (Tek Yönlü ANOVA)

	F	df1	df2	p
BTO_Toplam	1.66	6	18.5	0.186

Analiz sonuçları, üniversite öğrencilerinin sınıf düzeyleri (Hazırlık, 1., 2., 3., 4., 5., 6. yıl) ile toplam belirsizlik puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymuştur ($F(6, 18.5) = 1.66$, $p = .186$). Elde edilen p değeri (.186), standart anlamlılık düzeyi olan .05'ten daha büyüktür; bu da öğrencilerin akademik aşamalarının (ilköğretim, ortaöğretim ve lisansüstü aşamaları) belirsizliğe karşı tutumları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmadığını

göstermektedir. Bu durum, üniversite yaşamının genel yapısı nedeniyle her sınıfta benzer akademik ve geleceğe yönelik belirsizliğin ortaya çıkmasıyla açıklanabilir.

Yaş ve Alt Boyutlar Arasındaki İlişki (Korelasyon Matrisi)

Araştırmadaki tüm değişkenlerin (yaş ve dört alt boyut) birbirleriyle olan ilişkisini tek bir tabloda ortaya koyan veriler Tablo 7'de gösterilmiştir.

Korelasyon Matrisi

		YAS	BTO_Stres	BTO_Benlik	BTO_Gelecek	BTO_Eylemsizlik	BTO_Toplam
YAS	Pearson's r	—					
	df	—					
	p-value	—					
	Spearman's rho	—					
	df	—					
	p-value	—					
BTO_Stres	Pearson's r	53	—				
	df	198	—				
	p-value	454	—				
	Spearman's rho	124	—				
	df	198	—				
	p-value	80	—				
BTO_Benlik	Pearson's r	45	658	—			
	df	198	198	—			
	p-value	526	<.001	—			
	Spearman's rho	68	647	—			
	df	198	198	—			
	p-value	337	<.001	—			
BTO_Gelecek	Pearson's r	68	752	659	—		
	df	198	198	198	—		
	p-value	340	<.001	<.001	—		
	Spearman's rho	119	752	648	—		
	df	198	198	198	—		
	p-value	93	<.001	<.001	—		
BTO_Eylemsizlik	Pearson's r	73	730	710	682	—	
	df	198	198	198	198	—	
	p-value	307	<.001	<.001	<.001	—	
	Spearman's rho	163	720	688	675	—	
	df	198	198	198	198	—	
	p-value	21	<.001	<.001	<.001	—	
BTO_Toplam	Pearson's r	64	912	877	853	863	—
	df	198	198	198	198	198	—
	p-value	368	<.001	<.001	<.001	<.001	—
	Spearman's rho	148	903	869	853	853	—
	df	198	198	198	198	198	—
	p-value	36	<.001	<.001	<.001	<.001	—

İncelenen değişkenler arasındaki ilişkilerin yönünü ve büyüklüğünü belirlemek için yapılan korelasyon analizleri, katılımcıların yaşı ile Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği'nin (IUS) toplam puanı ve alt ölçekleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymuştur ($r = .081$, $p = .253$). Yaş ve belirsizlik puanları arasındaki bu anlamsız ilişki, 18-24 yaş arası bireylerin üniversite eğitim yıllarını kapsayan bu bilişsel yapının, yaşa bağlı gelişim süreçlerinden ziyade bireysel farklılıklar tarafından belirlendiğini düşündürmektedir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyini cinsiyet, yaş ve ölçeğin alt ölçekleri arasındaki ilişki açısından incelemiştir. Sonuçlar, literatürdeki benzer çalışmalarla tutarlıdır ve üniversite örneklemine özgü bazı ilginç bulgular ortaya koymaktadır.

Çalışmanın en önemli bulgularından biri, üniversite öğrencilerinin belirsizliğe tolerans puanlarının cinsiyet değişkenine bağlı olarak anlamlı bir farklılık göstermemesidir ($p > .05$). Literatür taraması, belirsizliğe tahammülsüzlük ile cinsiyet arasındaki ilişki konusunda karışık sonuçlar göstermektedir. Bazı çalışmalar kadınların belirsizliğe daha duyarlı olduğunu ve daha yüksek kaygı düzeylerine sahip olduğunu savunurken (Sarı & Dağ, 2009), diğer çalışmalar bunun cinsiyetten ziyade bireysel başa çıkma stratejilerinden kaynaklandığını öne sürmektedir. Mevcut çalışmanın sonuçları, üniversite hayatında ortaya çıkan akademik sorumluluklar, gelecek kaygıları ve sosyal uyum süreçlerinin hem kadın hem de erkek öğrenciler için benzer belirsizlik baskıları yarattığını göstermektedir.

Yaş ile belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki düşük korelasyon, bu psikolojik yapının üniversite yıllarının kronolojik olgunlaşmasından ziyade istikrarlı bir bilişsel şema olduğunu düşündürmektedir. Katılımcıların çoğunluğu genç yetişkinlerden (18-24 yaş arası) oluşmaktaydı; bu da grubun benzer gelişimsel hedeflerle (kariyer planlaması, kişilik özellikleri) karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Bu anlamda, belirsizliğe tahammülsüzlüğün yaşla birlikte azalmadığı, aksine bireylerin bu yapıyı transdiagnostik bir mekanizma olarak koruduğu söylenebilir.

Ölçeğin alt ölçekleri (Stres, Olumsuz Benlik Algısı, Gelecek Hakkında Belirsizlik ve Hareketsizlik) arasındaki yüksek korelasyonlar ($r > .60$), belirsizliğe tahammülsüzlüğün ayrı bir yapı değil, karmaşık bir etkileşim olduğunu göstermektedir. Özellikle "Hareketsizlik" ve "Stres" boyutları arasındaki güçlü korelasyonlar, belirsizliğe karşı güçlü duygusal tepkiler veren öğrencilerin karar verme ve eylem süreçlerinde felç olduklarını göstermektedir. Bu durum, psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) literatüründe sıklıkla vurgulanan "karar verme güçlükleri" ve "erteleme" ile doğrudan ilişkilendirilebilir. Belirsizliği bir eksiklik olarak algılayan (Negatif Benlik Kavramı) öğrenciler strese girer ve bu nedenle harekete geçmekten kaçınırlar.

Son olarak, Belirsizlik Toleransı Testi'nin (UTT) transdiagnostik doğası göz önüne alındığında, bu çalışmada elde edilen yüksek ortalama puanlar ($M=81,60$), üniversite öğrencilerinin sadece

akademik performans açısından değil, genel psikolojik iyilik halleri açısından da risk altında olabileceğini göstermektedir. Belirsizliğe düşük tolerans, insanları yaygın anksiyete bozukluğu ve obsesif-kompulsif bozukluk gibi klinik durumlara karşı daha savunmasız hale getirir (Yığman ve Fidan, 2021). Bu noktada, üniversite psikolojik danışmanlık birimlerinin öğrencilerin belirsizlikle başa çıkmalarına ve direnç geliştirmelerine yardımcı olmak için yapılandırılmış müdahaleler sunmaları gerekmektedir.

Üniversite öğrencilerinin belirsizliğe tahammülsüzlüğünü inceleyen bu çalışma, öğrencilerin belirsizliğe ilişkin genel anlayışlarının ortalamasının üzerinde olduğu sonucuna varmıştır. Analiz, cinsiyet ve kronolojik yaşın belirsizliğe tahammülsüzlükte belirleyici bir rol oynamadığını; bu bilişsel yapının demografik özelliklerden bağımsız olarak benzer bir seyir izlediğini göstermiştir. Bu durum, üniversite hayatıyla ilişkili akademik sorumlulukların ve geleceğe yönelik planlama sürecinin tüm öğrenciler için benzer psikolojik baskılar yaratmasıyla açıklanabilir. Ölçeğin alt ölçekleri arasındaki güçlü korelasyonlar, belirsizliğin yalnızca duygusal stres kaynağı olmadığını, aynı zamanda doğrudan öz-eyleme yol açan karmaşık bir mekanizma olduğunu ve olumsuz öz-değerlendirmelerle birleştiğinde kısır bir döngü oluşturduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, belirsizliğe tahammülsüzlük, öğrencilerin kaygı düzeylerini sınırlamakla kalmayıp, karar verme mekanizmalarını ve genel psikolojik durumlarını da etkileyen, tanı ötesi bir faktör haline gelmektedir.

Çalışmanın genel sonuçlarına dayanarak, her bir istatistiksel sonuç için aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

1. Kullanılan ölçeğin iç tutarlılık katsayısının oldukça yüksek (0,942) olduğu sonucuna dayanarak, bu ölçeğin üniversite psikolojik danışmanlık merkezlerinde öğrencilerin belirsizlik kaygısını ölçmek ve risk gruplarını belirlemek için standart bir tarama aracı olarak kullanılması önerilebilir.

2. Araştırmaya katılımın üniversiteye yeni başlayan (birinci sınıf) ve mezuniyete yaklaşan (dördüncü sınıf) öğrenciler arasında yoğunlaştığı bulgularına dayanarak, bu geçiş dönemlerindeki öğrenciler için "üniversiteye uyum" ve "mesleki hazırlık" konularında destek sağlayacak özel programlar oluşturulmalıdır.

3. Öğrencilerin belirsizliğe tolerans puanlarının ortalamasının üzerinde olduğu bulguları ışığında, öğrencilerin psikolojik dayanıklılıklarını ve stresle başa çıkma becerilerini artırmak amacıyla kampüs genelinde önleyici psiko-eğitim atölyeleri düzenlenmesi önerilir.

4. Kız ve erkek öğrenciler arasında belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyinde anlamlı bir fark bulunmadığı bulgusuna dayanarak, psikolojik destek ve müdahale programlarının belirli cinsiyet özelliklerine odaklanmak yerine, tüm öğrencileri kapsayan evrensel temalar üzerine kurulması önerilmektedir.

5. Sınıf düzeyinin belirsizliğe tahammül etme yeteneğini önemli ölçüde etkilemediği (tüm sınıf düzeylerinde benzer kaygı seviyeleri gözlemleniyor) bulgusu göz önüne alındığında, üniversitelerdeki psikolojik destek hizmetleri, oryantasyon ve mezuniyet dönemleriyle sınırlı kalmak yerine, tüm lisans eğitim yılı boyunca yaygınlaştırılmalıdır.

6. Yaş ile belirsizliğe tahammülsüzlük arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı bulgusuna dayanarak, psikolojik müdahaleler öğrencilerin kronolojik yaşlarından ziyade bireysel başa çıkma stratejilerine ve duygusal dayanıklılıklarına odaklanmalıdır.

7. Stres, olumsuz benlik algısı, gelecek kaygısı ve pasiflik gibi alt ölçekler arasında güçlü pozitif korelasyonlar göz önüne alındığında, klinik araştırmalar yalnızca kaygıyı azaltmakla kalmayıp aynı zamanda öğrencilerin özgüvenini artıran ve karar verme sürecinde “pasifliği” aşmalarını sağlayan bilişsel-davranışçı müdahalelere öncelik vermelidir.

Kaynakça

1. Başcı, Z. ve Hamamcı, Z. (2022). Üniversite öğrencilerinde belirsizliğe tahammülsüzlük ve mükemmeliyetçilik ile öz duyarlılık arasındaki ilişki. *Humanistic Perspective*, 4(2), 204-226. <https://doi.org/10.47793/hp.1048298>

2. Berdan, N. ve Sütçigil, L. (2023). Belirsizliğe tahammülsüzlük ile bilişsel esneklik düzeylerinin psikolojik semptomlar üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesi. *Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research*, 12(2), 156-166. <https://doi.org/10.5455/JCBPR.11846>

3. Demir, M. ve Epli, H. (2024). Beliren yetişkinlik dönemindeki bireylerin ebeveyn kabul-ret algısının belirsizliğe tahammülsüzlük ile ilişkisinin incelenmesi. *19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(2), 134-145. <https://doi.org/10.52835/19maysbd.1459953>

4. Duman, N. (2020). Üniversite öğrencilerinde COVID-19 korkusu ve belirsizliğe tahammülsüzlük. *The Journal of Social Science*, 4(8), 425-438. <https://doi.org/10.30520/tjsosci.748404>

5. Geçgin, F. M. ve Sahraç, Ü. (2017). The relationships between intolerance of uncertainty and psychological well-being. *Sakarya University Journal of*

Education, 7(4), 739-756. <https://doi.org/10.19126/suje.383737>

6. Karakaş, M., Güngör, A. ve Sapancı, A. (2025). Üniversite öğrencilerinde belirsizliğe tahammülsüzlük ve bireyleşme kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi: Benlik saygısının aracı rolleri. *Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 27(4), 1564-1587. <http://dx.doi.org/10.16953/deusosbil.1587408>

7. Kayıtmaz, M. (2024). *Üniversite öğrencilerinde erteleme davranışının belirsizliğe tahammülsüzlük ve umut değişkenlerine göre incelenmesi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.

8. Parmaksız, İ. (2021). Erişkin dönemde belirsizliğe tahammülsüzlük üzerinde otomatik düşünceler ve stresle başa çıkma mekanizmalarının etkisi. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 13(Ek 1), 1-11. <https://doi.org/10.18863/pgy.850699>

9. Sarı, S. ve Dağ, İ. (2009). Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Endişe ile İlgili Olumlu İnançlar Ölçeği ve Endişenin Sonuçları Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. *Anadolu Psikiyatri Dergisi*, 10(4), 261-270.

10. Turan Torun, B. (2023). Belirsizliğe tahammülsüzlüğün mutluluk düzeyine etkisi ve psikolojik iyi oluşun aracı rolü. *Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS)*, 7(34), 1054-1071. <https://doi.org/10.52831/pejoss.1340156>

11. Yiğman, F. ve Fidan, S. (2021). Transdiagnostik faktör olarak belirsizliğe tahammülsüzlük. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 13(3), 573-587. <https://doi.org/10.18863/pgy.827416>

12. Yıldız, B. ve Güllü, A. (2018). Belirsizliğe tahammülsüzlük ile aleksitimi arasındaki ilişki ve bazı sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesi. *Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 9(1), 113-131.